

**ОҚ ЖЎХОРИ ЎСИМЛИГИ БИОЛОГИЯСИ ВА ЕТИШТИРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
ТАҲЛИЛИ.**

*Хикматов Ш.Т. ТДАУ катта ўқитувчиси,
Дилмуродова З.М. Астрахан давлат техника
университети Тошкентвилояти филиали
талабаси.*

Аннотация: Ушбу мақолада оқ жўхори ўсимлиги биологияси ва ушбу ўсимликни етиштириш технологиялари, яъни оқ жўхоридан юқори ҳосил олишда унинг кўчат қалинликлари, озиклантириш меъёрлари, ундан ташқари ушбу ўсимликнинг қурғоқчиликка ҳамда шўрланишга чидамлилиги бўйича бир қанча олимларнинг олиб борган илмий тадқиқот натижалари ўзаро ўрганилиб, таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. оқ жўхори, озиклантириш меъёрлари, кўчат қалинликлари, қурғоқчилик, шўрланиш.

Дунё бўйича жўхори экини 85 та мамлакатда етиштирилиб келинмоқда, унинг майдони 50 млн гектарга яқин ҳисобланади. Жўхори экини донли экинлар орасида бешинчи ўринда туради. Дунё мамлакатларида жўхори етиштириш бўйича Ҳиндистон, Нигерия, Судан, АҚШ давлатлари юқори ўринларда туради. Бугунги кунда чорвачилик тармоғини ривожлантиришда, унинг озуқа базасини тўйимли озуқабоп экинлар билан таъминламасдан туриб ўсиб келаётган аҳолини чорва маҳсулотларига-озик овқатга бўлган эҳтиёжини қондириб бўлмайди. Бу экинларда ҳатто шўрланган ерларда ҳам 400-500 ц/га, ҳатто унда кўп ҳосил олиб Республика чорвачилигини кўтаришда ҳисса қўшиш мумкин.

Жўхори экинининг 50 дан ортиқ бир ва кўп йиллик турлари мавжуд бўлиб, умумий экин майдонлари Осиё давлатларида 50 %ини, Африкада 33 % ини, АҚШда 15 % ини, Европа ҳамда Афстралияда 2–3 % ини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикасида жўхори экини майдони 20 минг гектарга яқин бўлиб, асосан Қорақалпоқистон Республикаси, Хоразм, Бухоро, Навоий вилоятларига тўғри келади.

Жўхори ҳар томонлама фойдаланиладиган экин булиб озуқанинг энг асосий турлари донли, силосли, кўк массали, сомон-поҳоли, сенаж ундан, турли ва брикетлар тайёрланади. XX асирнинг бошларида Ўзбекистонда жўхори 140 минг гектар майдонга экилиб, ҳосилдорлиги 24-28 центнер ҳосил олишга эришилган.

Ўзбекистондаги маҳаллий оқ донли жўхори навлари донидан ўртача миқдорда 70-75 % крахмал, 12-13 % протеин, 3,5 % ёғ моддалари мавжуд бўлиб, ундан ёрма, ун ва бошқа маҳсулотлар тайёрлашда хом-ашё сифатида фойдаланилади.

А.В. Соловьёв, М.К. Каюмовлар жўхори экинини барча дала экинлари ичида энг юқори ҳосил берувчи экин деб ҳисоблайдилар, яъни суғориладиган ерларда бир гектар майдондан 100 центнергача дон ҳосили ва 1000 центнергача кўк масса ҳосили олиш имконияти мавжуд.

Кўпчилик олимларнинг фикрича, жўхори иссиқ ва қурғоқчиликка чидамли экин бўлиб ҳисобланади, жўхорининг барги маккажўхориникига нисбатан зич эпидермис қатлами билан қопланган. Жўхорини юқори қурғоқчиликка чидамлилиги, уни барглари юқори энергия алмашинувига мослашганлиги ва илдиз қисмини бошқа донли ўсимликлар ўзлаштира ололмайдиган тупроқдаги намликни олиши, иккиламчи илдиз тизими кучли ривожланганлигига боғлиқлиги билан изоҳланади. Кўпгина жўхори навлари баргининг устки қисми оқ ғубор билан қопланган бўлиб, у ўсимликни куйишдан сақлайди. Жўхорининг транспирация коэффицентини 300 га тенг бўлиб, маккажўхорига нисбатан ўсув даври давомида сувни тежаб сарф этади.

Жўхори қурғоқчиликка чидамли ўсимлик бўлишига қарамай, унумдор, сув билан яхши таъминланган тупроқларда поя ва дон ҳосилдорлиги бир неча марта ошганлиги кузатилган. Жўхори ҳар хил тупроқларда ҳам ўсиш хусусиятига эга, у оғир, қумоқ, унумдорлиги паст, шўр, тақир ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари учун ноқулай шароитларда ҳам бемалол ўса олади. Жўхори уруғининг униб чиқиши учун ҳароратга бўлган талаби бўйича бир йиллик иссиқсевар экинларнинг учинчи гуруҳига киради. Бу гуруҳга африка қўноғи, чумиза ва могоар экинлари ҳам киради.

А.В. Соловьёв, М.К. Каюмовлар жўхори экинини барча дала экинлари ичида энг юқори ҳосил берувчи экин деб ҳисоблайдилар, яъни суғориладиган ерларда бир гектар майдондан 100 центнергача дон ҳосили ва 1000 центнергача кўк масса ҳосили олиш имконияти мавжуд.

И.В.Массино дон ва қанд жўхори навларининг яшил масса устида ўтказилган тажриба натижаларга кўра, ўрганилган “Оранжевое 160” нави 10-12 барг чиқарган даврида (рўваклашдан олдин) яшил массага ўриб олинганда 358,2 ц/га, иккинчи ўримда, қайта кўкариш эвазига 368,4 ц/га ҳосил бериб, жами икки ўримда 726,6 ц/га яшил масса ҳосили олинган. Дон жўхорини “Хўраки” навидан биринчи ўримда 308,0 ц/га яшил масса ҳосили олинди, иккинчи ўримда-96,7 ц/га, жами икки ўримда 404,3 ц/га ҳосили олинган. Такрорий ўсиб чиқиш, пояни паст қисмидан ўриб олинганда (5-10 см) сўнг азотли ўғитлаш ва суғориш олиб борилгандан сўнг яхши ўсиб, кутилган натижани берган.

Жўхори ўсимлиги қуруқ масса ҳосил қилиш учун ғўза, кунгабоқар, маккажўхори, сули ўсимликларига нисбатан кам сув сарфлайди, натижада юқори кўк масса ҳамда юқори дон ҳосил бўлишини таъминлайди.

Қ.Азизовнинг олиб борган тажриба натижаларига кўра, бахорги муддатда қанд жўхорининг “Қорабош” нави 110 минг туп ҳисобида экилганда 51,28 т/га кўк масса, 11,9 т/га қуруқ масса, июл ойининг 1-декадасида 200 минг туп кўчат қалинлигида экилганда 38,4 т/га кук масса ва 14,9 т/га қуруқ масса ҳосилини олишга эришилган. “Қорабош”нави 15 апрелда экилганда ҳар гектар ердан 2,5 тонна ҳосилдорлик олинган, 1-майдаги вариантда 2,8 тонна ёки биртнчи муддатга нисбатан 0,3 тоннага кўп ҳосил олишга эришилган, 15-майда экилган вариантда 2,65 тонна ёки биринчи муддатга нисбатан 0,15 тоннага ортиқ ва иккинчи муддатга нисбатан 0,25 тоннага кам дон ҳосили олинган.

Маълумотларга кўра, ҳар йили жаҳонда оқ жўхори 47-50 млн. гектар майдонга экилади. АҚШда дон учун экилган майдони 5,2 млн. гектардан кўп, ўртача ҳосилдорлиги эса -33.6 ц/ га бўлган. Европа мамлакатларида энг юқори ҳосилдорликка Испания эришган 34 минг га майдондан ўртача 55,3 ц. дон ҳосили олинган. Хитойда дон учун 3 млн./га ерга жўхори экилиб, ўртача ҳосилдорлиги 25,0 ц/га. Ҳиндистонда 10,5 млн/га ердан олинган, ўртача ҳосилдорлиги 9,5 ц/га бўлган. XX асрнинг бошларида Ўзбекистонда жўхори 140 минг гектарга экилиб, ҳосилдорлиги 24-28 центнер бўлган. Ҳозирги кунда унинг майдонлари анча кам. Дон учун экиладиган майдон 5,0 минг гектар атрофида, ҳосилдорлиги эса 10 ц/га оширилган.

Ж.Файзимуродов, Н. Халилов, Д.Нормуродовлар олиб борган тажрибаларда оқ жўхорининг “Ўзбекистон-5” навида дон ҳосилдорлигига экиш меъёрлари таъсир кўрсатиб, бундан дон ҳосили гектарига 184 минг дона уруғ экилганда 48,2-49,2 ц, 138 минг уруғ экилганда 50,3-51,3 ц, 110 минг уруғ экилганда 51,2-52,2 ц ва 92 минг уруғ экилганда 49,8-50,5 ц ҳосил олинган. Маълумотлардан қилиб чиқиб жиззах вилоятининг кучсиз шўрланган типик бўз тупроқлари шароитида асосий экин сифатида апрелнинг иккинчи ярмида ва 110 минг уруғ/га меъёри экиш оқ жўхоридан юқори дон ҳосили олишни таъминлайди.

Ф.Бобоевнинг олиб борилган натижаларига кўра жўхори экинлар ичида барча ноқулайликларга чидамли ўсимлик ҳисобланади. Шунинг учун республикамизнинг барча иқлим минтақаларида ноқулай тупроқ шароитларида экиб, мўл ҳосил олишга эришилади. Ҳар бир иқлим учун маданийлаштирилган жўхори нав ва дурагайлари экилади ҳамда мўлжалланган даражада дон ва кўк масса йиғиб олинади. Жўхори аҳоли эҳтиёжида энг муҳим экин унга этибор берсак, бўш ер топилса, ҳеч бўлмаса қорамолларга ем хашак экини саналади. Баҳорда экилганда ёмғир сувлари билан ернинг нами ёрдамида униб чиқади, агар сув бўлмаса ўриб хашак жамғарилади, кеч кузда ҳам тез ўсишини ҳисобга олиб экин майдонларида хашак учун экиш ташкил этилади.

А. Азизов, Қ. Азизов, Р. Мирзаевларнинг маълумотларига кўра, қанджўхори экини иссиқсевар, сувсизликка, шўрга чидамли бўлганлиги сабабли суғориладиган ва лалмикор майдонларда етиштириш имконияти мавжуд. Жўхори навларидан чиқадиган қуруқ поя, барг, рўвак чикимлари бўйича олинган маълумотларда, тезпишар қанджўхорининг “Қорабош”, дон жўхорининг “Ўзбекистон-5” навларида умумий яшил масса миқдоридан олинган соф поянинг қуруқ массаси, ўртапишар дон жўхори “Даулет” навидан 5,5-9,9% га, барг, рўвак оғирликлари бўйича “Қорабош”, “Даулет” навлари “Ўзбекистон-5” навига нисбатан 0,6-0,8% га, 4,7% га кўп ҳосил олишга эришилди.

Ф.Гореев, З.Собироваларнинг маълумотларига кўра оқ жўхори бошқа экинларга қараганда шўрланишга чидамлилиги шунингдек яхши озуқабоп экин тури бўлиб яъни поясида қанд моддаси, донида протеин етарли миқдорда мавжудлиги билан ажралиб туради. Шўрланган ерларда асосий озиқабоп экинлар маккажўхори,

беда шўрланмаган ерларга нисбатан 3-4 барабар кам ҳосил беради, жўхори сорго эса 1,5-2 маротаба кам ҳосил беради. Масалан кам шўрланган Сирдарё вилояти ерларида маҳаллий жўхори нави 385 ц/га кўк масса берса, маккажўхори эса 180 ц/га ҳосил берди. Ўзбекистон шароитида жўхори мелиоратив аҳамиятга эга, кўк масса учун қалин экилганда, илдиз тизими кучли ривожланганлиги туфайли тупроқ юзидан буғланишни сусайтиради, кўк масса билан бирга гектаридан 600 кг тузни олиб чиқиб кетишга эришамиз.

А.Расулов, Ж.Маматқодировларнинг олиб борган тажриба натижаларига кўра оқ жўхори (*Sorghum Cernuum Host*) қадимги шарқ мамлакатларида инсон ва чорва хайвонлари учун озуқа сифатида экилиб келинган. Бу ўсимлик шўрланишга ва қирғоқчиликка ўта чидамли бўлиб ҳар қандай тупроқ шароитида қийинчиликсиз ўсади. Дон ҳосилдорлиги 30-40 ц/га бўлиб, кўк масса гектаридан 400 центнер ва ундан ҳам юқори ҳосил беради.

К.М.Таджиевнинг олиб борган тажриба натижаларига кўра жўхори ўсимлиги энг муҳим дон экинларидан ҳисобланиб, ем-хашак, техник ва агротехник аҳамиятга эга. Жўхорини экишдан олдин уруғга Узгуми стимулятори билан 0,6 л/т, Маъсуда стимулятори билан 3,0 л/т меъёрида ишлов бериш бошқа меъёрларга нисбатан мақбул ҳисобланиб назоратга нисбатан 2,4-1,0 % га ниҳоллар кўп булиши аниқланди. Узгуми стимулятори билан жўхоири уруғи 0,6 л/т меъёрида ишлов бериб, майсалаш даврида 0,2 л/га найчалашда 0,3 л/га рўвакларда 0,4 л/га меъёрларда ишлов берилганда, назоратга нисбатан 2,0 ц/га куп дон ҳосили ва 6,0 ц/га кўк масса ҳосили олинди.

З.Юлдашева, Х.Рахимов, Ш.Усубалиевларнинг малумотларига кўра 110 минг дона/га уруғ сарфланган вариантда 180,0 ц/га, 120 минг дона/га уруғ сарфланган вариантда 186,4 ц/га, 130 минг дона/га уруғ сарфланган вариантда 195,0 ц/га ва 140 минг дона/га уруғ сарфланган вариантда 204,4 ц/га кўк масса ҳосили олинди. Жўхорининг Қорабош навини мавсумда икки маротаба кўкат ҳосили учун ўриб олиш мумкин. Бунда бир гектар ердан экиш меъёрига боғлиқ равишда 423,0 центнердан 633,0 центнергача ва ундан ҳам кўп кўк масса ҳосили олиб ем-хашак етиштириш мумкин.

ХУЛОСА.

Оқ жўхори ўсимлиги иссиқсевар, шўрланишга ва қирғоқчиликка ўта чидамли бўлиб ҳар қандай тупроқ шароитида қийинчиликсиз ўсади. Дон ҳосилдорлиги 30-40 ц/га бўлиб, кўк масса гектаридан 400 центнер ва ундан ҳам юқори ҳосил беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ.

1. З.Юлдашева, Х.Рахимов, Ш.Усубалиев Жўхорининг кук масса ҳосилига экиш меъерининг таъсири Тошкент – 2012-йил
2. Асташов А.Н., Кононенко С.И., Кононенко И.С. Сорго как компонент комбикорма для цыплят – бройлеров. Ж: Кукуруза и сорго 2009, №5

3. А.Ш.Азизов, И.Б.Бегимқулов, Б.А.Абдусатторов, Жўхорининг халқ хўжалигидаги ахамияти” Ташкент 2004.
4. Массино И.В., Турсунходжаев П., Гафурова Д. Сорго – сырьё для производства крупы. Хлебопродукты, М. 1998. №9
5. Соловьёв А.В., Каюмов М.К. Зависимость урожайности зернового сорго от влагообеспеченности посевов –Ж: Зерновое хозяйство, 2006. №5.
6. Массино И.В. Ресурсы фотосинтетически активной радиации и резервы производства кормов на орошаемых землях Узбекистана.
7. 7. Қ.Азизовнинг “Қанд жўхорининг кўчат қалинлиги” “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали” 9-сон 2015-йил, 38-б
8. 8. Азизов Қ, З.Юлдошева “Қанд жўхори ҳосилдорлигига экиш муддатларининг таъсири “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали” 10-сон 2016 йил 32 бет.
9. А. Куйлиев, А. Азизов, М Юсупова Сорго (қанд жўхори) таркибининг ўсиш даврига боғлиқлиги “Агро илм журнали” 1(64)-сон 2020-йил, 23-24-бет
10. Ж.Файзимуродов, Н. Халилов, Д.Нормуродов Оқ жўхори навларининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигига туп қалинлиги ва экиш муддатларининг таъсири 1(64)-сон 2020-йил, 25-бет.
11. Ф.Бобоев Анғизда экилган маккажўхори дурагай барг юзасининг дон ва кўк масса ҳосилига таъсири Агро илм журнали” 4(36)-сон 2015-йил, 31-бет.
12. Ф.Тореев,З.Собирова, Шўрланган майдонларда оқ жўхорини экишнинг ахамияти Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги Тошкент давлат аграр университети “Селекция ва уруғчиликда инновацион технологияларнинг истиқболлари ҳамда ноқулай омилларга бардошли ашёлар яратишнинг назарий ва амалий асослари” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами Тошкент – 2017-йил 22-декабрь.